

ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

10.5281/zenodo.16442554

ВОРГИН Сергей Борисович

кандидат химических наук, Россия, г. Москва

НОВАЯ ТЕОРИЯ ИСКУПЛЕНИЯ ПЕРВОРОДНОГО ГРЕХА

Аннотация. В статье рассматривается богословская и экзегетическая концепция о тождественности Иоанна Крестителя и пророка Илии, а также о связи Иисуса Христа с Адамом как Единородным Сыном Божиим. Автор анализирует ветхозаветные и новозаветные пророчества, указывающие на мессианскую сущность Иисуса, и делает акцент на том, что искупление человечества возможно лишь через Личность, первородный грех которой стал источником всеобщего грехопадения – Адама, отождествляемого с Иисусом Христом. Статья исследует историко-богословские свидетельства о Крещении Спасителя, Его самоотверженной жертве, а также об очищении грехов человечества через Его страдания.

Ключевые слова: Иоанн Креститель, пророк Илия, Иисус Христос, Адам, Единородный Сын, Мессия, искупление, первородный грех, ад, жертва, Крещение, Таинство.

Перед Иисусом Христом в Мир пришёл Предтеча (подготавливающий условия для деятельности других лиц – словарь) Иоанн Креститель, который был, как и было предсказано в Ветхом Завете, Пророк Илия: «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня» (Мал. 4:5).

Спаситель также сообщал, что Иоанн Креститель и есть Илия, «И если хотите принять, он есть Илия, которому должно придти» (Мф. 11:14; Мф. 17:10-13).

Иоанн Креститель призывал к покаянию и Крещению в воде для очищения от грехов, огласил Мир о приходе Мессии, засвидетельствовал, что Иисус Христос Посланник Божий и Спаситель людей, который принимает на себя все грехи Мира: «вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира. Сей есть, о Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал впереди меня, потому что Он был прежде меня. Я не знал Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю» (Ин. 1:29-31).

Таким образом, в лице Иоанна Крестителя пришёл Пророк Илия, а Кто был Иисус Христос?

Ветхозаветные пророки указывали, когда и где родится Мессия, что будет предан, добровольно пойдёт на смерть, будет распят и возьмёт на Себя грехи Мира, создаст церковь Нового Завета, которая должна будет распространиться на всю Землю. Христианские богословы констатируют, что Все эти пророчества исполнились в Иисусе Христе.

Бог Отец дважды засвидетельствовал, что Иисус Христос Его Сын:

- «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!» (Лк. 3:21,22);

- «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте» (Мф. 17:1-6; Мк. 9:1-8; Лк. 9:28-36).

Известно, что Иисус Христос общался с Богом Отцом:

- «Видевший Меня видел Отца» (Ин. 14:9);

- «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин. 1:18);

- «Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела» (Ин. 14:10).

Необходимо отметить, что сочетание «Единородный Сын» долгое время переводилось, как «Единородный Бог».

В Никео-Цареградском Символе Вере указано, что Иисус Христос есть единородный Сын Бога и рождён прежде всех век: «И (веруем) во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век».

Слово «Единородный» (греч. «моногенез») означает – единственный ребёнок у родителей.

Единственный Сын, который рождён от Бога, общался с Ним в Райском саду и который был рождён прежде всех век, был Адам.

О том, что Адам и Иисус Христос одно и то же нераздельное Лицо, писал Иоанн Златоуст: «По внедрении Божественного естества в тело то и другое вместе составили одного Сына – одно лицо, при нераздельности в то же время не слитно познаваемого не в одном только естестве, но в двух совершенных» (Иоанн Златоуст).

Апостол Павел называл Адама «первым человеком» (1Кор. 15:45,47), и «образом будущего», имея в виду Иисуса Христа (Рим. 5:14), также сообщал, что Адам (из земли) и Иисус Христос (Господь с неба), искупивший преступления по обещанию Бога (Быт. 3:15), «сделанные в первом завете», были одно и то же Лицо:

- «Так и написано: первый человек Адам стал душою живущею; а последний Адам есть дух животворящий. Первый человек - из земли, перстный; второй человек – Господь с неба» (1Кор. 15:45,47).

- «Посему и сказано: восшел на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А «восшел» что означает, как не то, что Он и нисходил прежде в преисподние места земли? Нисшедший, Он же есть и Восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все» (Еф. 4:8-10).

- «И потому Он есть ходатай нового завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию получили обетованное (обещанное)» (Евр. 9:15). (Искупление – действие, направленное на исправление своего правонарушения (словарь)).

Иоанн Креститель подтверждал, что Спаситель был прежде его (хотя Предтеча родился раньше): «Сей есть, о Котором я сказал: за

мною идет Муж, Который стал впереди меня, потому что Он был прежде меня. Я не знал Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю» (Ин. 1:29-31).

- Священномученик Иринеи, епископ Лионский (122–202 гг.) отмечал Их единство: «мы в первом Адаме оскорбили (Бога) неисполнением Его заповеди» и «примирились во втором Адаме».

- Иоанн Златоуст разъяснял, что Единородный Сын был послан Создателем к людям для Спасения и выбрал образ раба: «...(Творец), сжалившись над нашим родом, послал к нам Врача душ и телес, воздвигнув... от Отческих недр Единородного Сына Своего, Который благоволил принять образ раба (Флп. 2:7) и родиться от Девы, жить вместе с нами и претерпеть все наши (нужды), дабы нашу природу, лежащую долу от множества грехов, возвести от земли на небо».

- «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).

Существует несколько теорий искупления человеческого рода от власти греха:

- Юридическая теория искупления – грехопадение Адама оскорбило Творца и для укрощения Его гнева потребовалось принесение Богу жертвы, которая бы Его полностью удовлетворила. Поэтому Бог в Лице Своего Сына осужден на Крестную смерть, вместо грешных людей и открыл им путь к благодати;

- Нравственная теория искупления – Христос, через преодоление искушений и послушание Богу Отцу, показал всем людям пример для подражания;

- Органическая теория искупления – Христос, как второй Адам, примирил отношения между Богом и виновным человечеством, которые были нарушены первым Адамом.

Второй Ватиканский собор (1965 год) определил искупление, как преобразование человека через объединение человеческой природы с Сыном Божиим через Его смерть и воскресение [1, с. 507-511].

Перед изложением предлагаемой теории, необходимо напомнить о событиях в Райском саду. Когда родился Единородный Сын Бога – Адам, самый могущественный ангел Денница воспротивился Ему как правопреемнику Бога и своему сопернику, поскольку Денница мечтал сам стать Богом: «...говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу

престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему» (Ис. 14:13).

В Коране также указано, что Денница восстал на Адама: «Вот Мы сказали ангелам: «Падите ниц перед Адамом». Они пали ниц, и только Иблис (Деница) отказался, возгордился и стал одним из неверующих» (Коран 2:34).

Денница, считая себя более совершенным и сильным, чем Сын Божий, вознамерился очернить и низложить Адама с целью показа своего превосходства не только над Сыном, но и в конечном итоге над Отцом, и решил соблазнить Сына через жену, путём её обмана и клеветы на Бога. Ева была прельщена и научена змеем соблазнить Адама, так как конечной целью соблазнения была не Ева, а Адам.

Почему жена была соблазнена Змеем? Потому, что поверила ему больше, чем возлюбила Бога и Его Заповедь.

Почему Ева склонилась к греху Адама? Ведь когда она увидела, что Змей её обманул (так как после «вкушения запретного плода» она не стала «как боги, знающие добро и зло» и глаза у неё «не открылись»), то она могла бы не передавать грех Адаму, а могла бы сказать сама себе – «вот я нарушила Заповедь и согрешила, тогда пусть хоть мой любимый человек останется без греха». Но из-за отсутствия любви к Адаму, склонилась к греху и его.

Почему Адам поверил Еве и «вкусил запретный плод»? Ведь он до создания Евы не согрешал. Потому, что возлюбил жену больше, чем Бога и поверил ей больше, чем Заповеди. Именно через Еву, а не через Змея, произошло грехопадение Адама [2, с. 26]: «и не Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление» (1 Тим: 2: 14).

Таким образом, Адам и Ева по своей легковёрности, доверчивости к лжи и клевете, неспособности устоять в Заповеди и Истине, и из-за отсутствия любви к Богу, получили грехопадение и потеряли бессмертие, а вместе с ними и весь род человеческий: «как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нём все согрешили» (Рим 5:12).

Имелись три предпосылки для Искупления первородного греха:

1. Грехи людей не «прощаются» чудесным образом: «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови (страдания) не бывает прощения» (Евр. 9:22).

В Ветхом Завете иудеи избавление от грехов получали через кровь жертвенных животных, в Новом Завете – Кровью Иисуса Христа через Таинство Причастия (Евр. 9:13,14). Если человек не желает искупать свой грех «кровью Христа», тогда он искупает его своими страданиями:

а. Если человек виновен и наказан, то приговором он искупает свои грехи;

б. Если виновен и не наказан, то грех остаётся на нём и будет искуплён кровью/страданиями в этой жизни или в аду (лучше в этой жизни, вероятно, по этой причине Арх. Иоанн Крестьянкин писал: «настало время такое, когда надо каждой скорби в ножки поклониться и руку ее облобызать. Ведь только скорби и ходатайствуют о нашем спасении» (из письма от 2.10.2000 г.)).

в. Если виновен, не наказан, но наложил на себя добровольные лишения (делание добрых дел, благотворительность, служение в монастыре и т. д.), то искупает свои грехи и в ад не попадает;

г. «Если человек виновен, не наказан, но жертвует свою жизнь за Истину Божью, например, защищая слабого и нуждающегося, за Правду, Отечество и т. д., то какие бы он не имел грехи, он «осолится» как жертва и в ад не попадёт [3, с. 32]: «Ибо всякий (человек) огнем (ада) осолится, и всякая жертва солью осолится» (Мк. 9:49).

- «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя...» (Ин. 15:13);

- «Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее» (Мф. 10:39);

- Бог не любит трусов, которых участь в озере, горящем огнем и серой (Откр. 21:8).

д. Если человек невиновен, но оклеветан и наказан по ложному обвинению, проливает кровь (страдает), то получает полное очищение и все его грехи передаются тем, кто сознательно совершил незаконные действия и судилище в отношении невинного. Например, сорок Севастийских воинов, принявшие мученическую смерть за веру во Христа в 320 году при императоре Лицинии, стали Святыми, (церковь отмечает их память 9 (22) марта), а Лициний много раз терпел поражения на поле боя, лишился царства и власти, и в конечном счёте был задушен. За избиение невинных Вифлеемских младенцев (Мф. 2,16), царь Ирод был заживо съеден червями, а младенцы стали

почитаться, как святые мученики (память 11 января).

- «Если кто скажет о нас неправду – будем жалеть о нем, потому что он навлекает на себя (наше) наказание и мучение» (Иоанн Златоуст).
- «За какие грехи осудим ближнего, телесные или душевные, в те впадем (получим) сами; и иначе не бывает» (Иоанн Лествичник);
- «кто оскорбляет тебя, терпит вред, а не ты» (Иоанн Златоуст).

2. В древности у евреев для избавления от грехов, практиковались очищения через кровь жертвенных животных. По одному из способов, люди передавали все свои грехи жертвенному животному и отпускали его в пустыню. (Если это животное было растерзано хищником и поедалось, то грехи передавались на этого плотоядного зверя. Если оно умирало от голода, то грехи передавались на животных – падальщиков. Вероятно, на этом основании в Талмуде были запрещены к употреблению в пищу все наземные хищники и птицы, которые поедают падаль: стервятники, совы, вороны, страусы, пеликаны, аисты, цапли и т. д.)

На то обстоятельство, что грех передаётся при поедании «греховной» плоти, указывает закон Моисея: «Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями (до смерти) и мяса его не есть» (Исх. 21:28), и наоборот, при вкушении в Таинстве Причастия Святой плоти и крови Христа происходит очищение человека от грехов.

3. Если любой человек захочет умереть за грехи всех людей, он не сможет этого сделать, так как не является первоисточником этих грехов. Невозможно искупить грех даже близкого человека: «Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него» (Пс. 48:8). Искупить можно только собственные грехи.

Грехи всех людей может принять на себя только прародитель этих грехов. Апостол Павел указывал, что Искупление не может быть совершено кем-либо другим, а только тем «одним», который совершил грех: «Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие (Рим. 5:18,19).

С учётом вышеизложенного Искупление человеческого рода от Первородного греха произошло следующим образом:

1. Сын Божий воплотился в смертное тело (какое у него и стало после изгнания из Рая), иначе Он не смог бы победить смерть. Афанасий Великий указывал на это обстоятельство (основываясь на словах Апостола Иоанна «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог ... И Слово стало плотью, ... и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца»): «Слову (Сыну Единородному) нужно было принять на Себя смертное тело, чтобы Им наконец могла быть уничтожена смерть и люди опять обновились по образу (Божьему)».

2. Спаситель берёт грехи всех людей на себя, как жертвенный Агнец, об этом провозглашает Пророк Иоанн Предтеча: «вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1:29). Сам Спаситель не мог объявить об этом: «Если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Мое не есть истинно» (Ин. 5:31).

Христос получает Крещение через Иоанна Крестителя в водах реки Иордан, после которого Бог Отец во всеуслышание подтверждает, что Иисус является Его Сыном (на основании чего имеет право принять на Себя первородный грех) и действует по Его благой воле (по ранее данному обету (Быт. 3:15)): «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!» (Лк. 3:22; Мк. 1:11; Мф. 3:17);

- «Господь возложил на Него грехи всех нас» (Ис. 53:6);
- «наказание мира нашего было на Нем» (Ис. 53:5).

3. Первосвященники решают убить Христа, как представляющего угрозу их власти: «Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? Этот Человек много чудес творит. Если оставим Его так, то все уверуют в Него ...С этого дня положили убить Его» (Ин. 11:47-53).

4. После ареста Иисус был оклеветан и Ему предъявлено ложное обвинение в том, что Он объявил Себя Сыном Бога, так, первосвященник Каиафа спрашивает: «Заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус ответил ему: «Да, Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник сказал: «Он богохульствует!» И члены синедриона сказали в ответ: «повинен

смерти» (Мф. 26:57-67; Мк. 14:53-65; Лк. 22:54-71).

Если при таком положении дел, Христа, взявшего на Себя грех Мира от Создания, осуждают на смерть по ложному обвинению и Спаситель не оправдываясь, добровольно страдает и погибает через самую жестокую казнь того времени (Ис. 53:7), то в этом случае все грехи Распятого (личных у Него не было, а только добровольно принятые за всё человечество) передаются, через Его пролитую Кровь, на неправедных судей и ложных свидетелей:

- «зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца» (1Пет 1:18,19),

- «ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени» (Откр. 5:9).

- «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; ... Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. ...и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стриженным его безгласен» (Ис. 53:4-7).

Всем участникам судилища над Невинным передались принятые Спасителем грехи людей, а это были:

1. Сатана со своими ангелами: «Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего» (Ин. 14:30).

Но бесы ужаснулись при виде своей Жертвы, со страхом увидели, как ворота ада Им были сокрушены, дьявол и его ангелы в страхе разбежались и были осмеяны, а пленённые были освобождены: «Сошедши в ад, Он пленил ад и огорчил того, кто коснулся Его плоти... Огорчился ад, ибо упразднен! Огорчился, ибо осмеян! Огорчился, ибо умерщвлён! Огорчился, ибо низложен! Огорчился, ибо связан! Взял тело, а прикоснулся Бога; принял землю, а нашел в нем небо; (Ад) взял то, что видел, а подвергся тому, чего не ожидал! Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?!» (Иоанн Златоуст).

(Освобождение людей из ада означало, что люди до прихода Спасителя, после физической смерти, бессмертным Духом находились в аду, и эти души демоны не выпускали из плена. Иисус Христос вывел всех людей из

преисподней и ад стал местом временного пребывания грешных людей [3, с. 32-33]).

Почему ад сохранился, хотя и не в том качестве, как прежде?

Из-за обещания Творца змею иметь ему власть только над грешными людьми: «И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты ... и будешь есть прах во все дни жизни твоей» (Быт. 3:14). «Прах» – это падший во грехе человек: «...ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3:19).

Часть исследователей считают, что Христом из ада были выведены только души ветхозаветных Праведников.

Спаситель освободил всех находящихся в подземном царстве:

- «Когда явился аду, Он разорил гробницы его и опустошил хранилища... все были отпущены... воссиял свет и рассеялась тьма» (Амфилохий Иконийский);

- «Никто не бойся смерти, ибо освободила нас Спасова смерть!» (Иоанн Златоуст).

Некоторые авторы утверждают, что Иисус из ада вывел всех Праведников в Рай.

Ни одного Праведника в Рай Спаситель не выводил, поскольку все ветхозаветные Святые находились под игом Первородного греха, который был искуплен только Христом, об этом писал Иоанн Златоуст: «Им сила смерти разрушена, а не истреблены грехи умерших прежде пришествия Его» (толк. Мф. 11:3).

Спаситель указывал, что вход в Царство Небесное стал возможен только после принятия Первородного греха на Его Самого: «вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1:29-31) и благословил Бог Отец: «Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!» (Лк. 3:22). Только после этого события было открыто Царство Небесное: «От дней же Иоанна Крестителя донныне Царство Небесное силою берется» (Мф. 11:12), то есть указано, что Царство Божие было открыто людям после оглашения Мира Иоанном Крестителем, а не после Распятия.

Поэтому первым человеком, вошедшим в Рай был не «благоразумный» разбойник, как полагают многие авторы, а сам Иоанн Креститель после неправедного суда и казни царём Иродом, иначе как бы он смог, вместе с Пророком Моисеем, явиться Апостолам при Преображении Господнем (Лк. 9, 28-36). Таким образом, ад ещё не был разрушен, но вход в Царство Небесное был уже открыт.

К этому можно добавить, что вход в Рай возможен только посредством Таинства Крещения (при котором очищаются любые грехи и даётся Дух Святой) и/или через Самого Христа (как «благоразумный» разбойник):

- «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божие» (Ин. 3, 5).

- «Никто не входит в Царство Небесное иначе, как только через Таинство Крещения» (Амвросий Медиоланский).

- «И как от Адама произошел весь род человеческий по плоти со всеми последствиями его греха, так от Господа Иисуса Христа начался новый род людей, рождающихся от Него по духу в жизнь вечную. Это рождение совершается в таинстве Крещения» [6, с. 8].

- «Христиане, родившись от Адама в смерть, рождаются Крещением в жизнь, рождаются от Бога, рождаются уже чадами Божиими» (Игнатий Брянчанинов).

- «Я есмь путь и истина, и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6).

- «Пришел Господь и ту славу и свет, какие погубил Адам преступлением заповеди, возвратил ему Крещением» (Ефрем Сирийский).

Души всех ветхозаветных Праведников (в основном из еврейского народа) были выведены из ада, получили земную Жизнь и возможность для своего восхождения к Рай после принятия Христа, именно по этой причине миру было явлено такое огромное количество Христианских Святых в первые века от Рождества Христова, это были Апостолы, Праведники, Пустынники, Столпники, Служители христианского монашества, Мученики и многие другие. В те годы монашество сделалось массовым явлением и было невиданным по относительному количеству (от числа жителей) и невероятным по глубине и качеству.

2. Иудейские священники, которых Иисус Христос много раз призывал образумиться, исправиться и вернуться к исполнению Законов Божьих. Христос прямо предупреждал их, если не опомнятся, то придут на них все грехи людей от Создания: «придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии» (Мф. 23:35). (Возникает вопрос – как грех пролития крови Авеля может перейти на иудейских священников? Ведь первым Первосвященником в еврейском народе стал Аарон, старший брат Пророка Моисея, примерно за 14 века до Рождества Христова, а убийство Авеля произошло за 40 веков

до земной жизни Аарона. Это могло стать возможным только в случае, если Христос взял на себя грех Мира от Создания, и через Кровь Распятого, этот грех перешёл на истязателей и палачей).

Спаситель обличал иудейских священников, что они «не от Бога» (Ин. 8:47), «Ваш отец диавол» (Ин. 8:44), осуждал в том, что Храм Божий превратили в «вертеп разбойников» (Мф. 23:13-36), называл их «порождением ехидны» (ехидна в перен. смысле – коварный, злой, безбожный человек) (Мф. 12:34; Мф. 23:33), безумными и слепыми (Мф. 23:17), обвинял в лицемерии и беззакониях (Мф. 23:13-15,28).

Апостол Иоанн называл их сборищем сатанинским (Откр. 2:9;3:9). Почему? Потому что они вступили в союз с князем тьмы. Так, иудейские священнослужители при преследовании Христа, действовали методами, использующими коварство, ложь и человекоубийство, каковые являются свойствами сатаны и в чём обличал их Спаситель: «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Ин. 8:44).

Например, когда первосвященники привели Христа на суд к Пилату: «Пилат сказал им: возьмите Его вы, и по закону вашему судите Его. Иудеи сказали ему: нам не позволено предавать смерти никого» (Ин. 18:31), что являлось ложью. По иудейским уставам за богохульство (именно в этом ложно обвиняли Христа) можно было побивать камнями (до смерти) (Лев. 24:13-16; Втор. 17:2-7). Ведь забили же камнями Стефана Первомученника (Деян. 7:58,59) без суда и следствия римского наместника. Пророка Захарию (отца Иоанна Крестителя) убили между жертвенником и алтарем (Мф. 23:35). (Мне могут возразить, что Праведного Захария приказал убить царь Ирод, но ведь царь Ирод (Антипа) оправдал Христа, посланного к нему на суд Пилатом, одев Спасителя в белые одежды, что не было принято к сведению первосвященниками, так как не соответствовало их замыслам).

Более того, ранее и сами книжники и фарисеи призывали побивать камнями за грех: «сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями» (Ин. 8:4,5)

Эта ложь нужна была, чтобы переложить вину за Распятие Христа на Понтия Пилата.

Так, до сих пор пропагандируется лживая идея распятия Христа по причине Его угрозы римским властям несмотря на то, что Пилат заявил: «я не нахожу в Нем вины» (Ин. 19:6) и далее: «Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы. И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших» (Мф. 27:24,25).

Фраза «умыть руки» означает снять с себя ответственность за что-либо, объявить о своём отказе в дальнейшем участии в деле [4, с. 34-39].

К тому же Сам Христос говорил Пилату, что вина за Его Распятие лежит на священниках: «более греха на том, кто предал Меня тебе» (Ин. 19:11). Можно было бы предположить, что речь идёт об Иуде, но он не связывал верёвками Христа на ночном судилище в доме первосвященника Каиафы, где собрался Синедрион, и не выносил Ему смертный приговор, и не конвоировал под охраной Христа на суд к Пилату, а также не требовал Его распятия. Кроме этого, Иуда вернул деньги первосвященникам и сообщил, что Христос Невинновен: «Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил тридцать сребренников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную» (Мф. 27:3,4), но это уже не было принято в расчёт, потому что противоречило злему умыслу священников.

Невиновность Пилата в Распятии Христа показана в Символе веры: «(Веруем) И во единого Господа Иисуса Христа, ...распятого за нас при Понтии Пилате», где нет указания, что распят Понтием Пилатом, а указана историческая дата – во времена Понтия Пилата (который позже был причислен к Лику Святых).

Далее, при преследовании Апостола Иакова, священники обратились за помощью к колдуну Гермогену (который заявил, что даже его ученик Филит с легкостью одолеет Апостола. В итоге, не справившись с Апостолом, ученик Филит и сам Гермоген, увидев силу Бога, приняли Крещение и перешли в Христианство). За обращение к колдунам, Господь не пощадил даже Своего Помазанника Царя Саула: «Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слова Господня и обратился к волшебнице с вопросом» (1Пар. 10:13). По законам Моисея,

обращение к колдунам каралось смертью (Исх. 22:18; Лев. 19:31).

Коварство Первосвященников проявилось и в том, что они могли бы нанять соглядатая, который без труда проследил бы куда направился Иисус Христос со Своими Учениками после Тайной вечери (и за меньшую сумму, чем тридцать сребренников), но священникам нужен был тот, на которого можно было бы переложить свою вину за распятие Невинного и объявить народу, что Его предал «ученик», подразумевая тем самым наличие у себя какой-то тайной информации от ближнего окружения Иисуса о Его «противозаконной деятельности». Также, при предательстве Христа, Иуда мог бы указать пальцем издали храма страже на предаваемого им Учителя, но Иуда предал целованием, тем самым показав страже (и народу), что он находится в ближнем окружении Христа. (На предательстве «целованием», вероятно настояли первосвященники, так как добровольно предать на смерть таким способом, нормальному человеку невозможно).

Иудейские священники своей ложью и клеветой на Христа привлекли на себя грех, что выразилось в следующем – было разрушено место служения Богу, второй Иерусалимский Храм и сам Великий город, отнята благодать Бога, это подтверждается тем обстоятельством, что на протяжении всех веков после Распятия, в иудейском народе не было Пророков, Святых и Праведников.

Иудейские священники до сих пор освещают Личность и роль Христа в негативном свете, излагается ложное утверждение, что Иисус был казнен римскими властями, как представляющий угрозу Римскому Императору, а предал Его на смерть ученик Иуда (который был ими же подкуплен).

3. Часть израильского народа, которые не устояли в Истине, были соблазнены старейшинами и воскричали – «распни Его», «кровь Его на нас и наших детях», «нет у нас царя, кроме Кесаря», потеряли государственность, был разрушен Иерусалим, народ был рассеян по всей земле и находился в подчинении, скорбях и гонениях от других царей и народов по словам Спасителя: «они – слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму» (Мф. 15:14).

Этот грех был искуплен только кровью еврейских Мучеников в последней мировой войне, после чего народу была возвращена государственность.

Спаситель желал образумить и спасти Свой народ, скорбел об их слепоте и жестокосердии, хотел защитить от грядущих бед, с болью и горечью взывал: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Мф. 23:37,38).

Последствия Искупления греха для принявших Христа:

1. Израильтяне, которые приняли Христа, получили Духа Святого, Его благодать и покров, стали Апостолами, Пророками, Святыми, Пустынниками, Мучениками и т. д. «Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным» (Мф. 10:32).

2. Все народы, принявшие Христа, получили Его Святую Церковь, в этих христианских народах просияли тысячи Пророков, Святых, Праведников и др., этими народами был преимущественно осуществлён научно-технический, социальный и Духовный прогресс мира.

3. Понтий Пилат, отказавшись от судилища над Невинным, «умывший руки» и передавший весь процесс в руки Первосвященников [4, с. 34-39], был причислен с женой Клавдией Прокулой к Лику Святых в некоторых Христианских Церквях (память 25 июня и 9 ноября).

4. Римские воины, которые по долгу службы не могли не исполнять приказ о Распятии, получили прощение греха по молитве Спасителя: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды Его, бросая жребий» (Лк. 23:34). Центурион (сотник) Лонгин, (который пронзил копьем бок распятого Иисуса (Ин. 19:34), и позже провозгласивший: «истинно Человек Сей был Сын Божий» (Мк. 15:39)), уверовал в Христа, стал проповедником христианства и был убит в Кесарии Каппадокийской в 58 году, после казни был канонизирован как Святой. Православная церковь почитает его как мученика и совершает память 29 октября, Католическая церковь – 15 марта, мощи святого Лонгина, хранятся в римской церкви святого Августина.

Другие воины, участвовавшие в распятии, упоминаются в христианской традиции, но их имена не известны.

5. Было отменено принесение в жертву животных, разрушен Храм, используемый для жертвенных всежожений. Люди получили

новые правила очищение от грехов через Кровь Спасителя – Таинство Причастия.

6. Народам дан Новый Завет (Новое соглашение между Богом и человеком) с законами Любви, Милосердия и прощения, которые сменили Ветхий Завет. Спаситель говорил, что для Его Нового Учения люди должны также обновиться, отвергнув старые заповеди отмщения и всежожения: «И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут; но молодое вино должно вливать в мехи новые; тогда сбережется и то и другое» (Лк. 5:37,38).

Ветхий Завет, со своими жестокими законами, необходим был в те времена, когда на земле царствовал ад, безраздельно правил дьявол со своими бесами, все народы служили ему идолопоклонством, приносили в жертву людей и животных. На всей земле только один иудейский народ служил Истинному Богу. Сатана, через окружающие языческие народы, соблазнял Богоизбранный народ, но восставала вера и народ вновь возвращался к Богу. Поэтому в те жестокие времена для защиты истинной веры нужны были и соответствующие законы, «позволяющие стирать с лица земли языческие города и народы», которые поклонялись и служили сатане (Втор. 13:13-17; Чис. 25:5; Втор. 17:2-5; Втор. 20:16,17; Чис. 31:17-18 и др.).

Но после прихода Спасителя был провозглашён Новый Завет Любви и милосердия, иначе бы по старозаветным законам «око за око и зуб за зуб», войны между соседними государствами длились бы бесконечно. Всегда между народами сопредельных государств будет различная оценка тех или иных событий, но Христианство призывало прощать и не судить, что является залогом мирного сосуществования стран и народов с разными законами и вероисповеданием [4, с. 34-39].

7. Конфликт в Райском саду между Адамом и Древним Змеем был завершён, Сын Божий победил могущественного ангела, освободил людей от Первородного греха и ада, Душам людей дана возможность восхождения в Рай. Грех, полученный Адамом через ложь и клевету ангела Денницы, был возвращён ему же и его пособникам, все они были низвергнуты с Небес, их царство на Земле было разрушено, а смерть побеждена. Сын Божий становится Богом, а мечтающий стать богом ангел Денница, был повергнут с Небес и в ярости противится возвращению детей Адама и Евы в своему Отцу,

склоняя их к греху и делая всё возможное для разделения людей с Богом.

Если первородный грех уничтожен, тогда почему люди не получили Бессмертия?

Доверчивость Адама и Евы, их неспособность устоять в Заповедях и Любви к Богу, были побеждены хитростью и коварством Змея, поэтому люди, как потомки Адама и Евы, должны научиться распознавать и побеждать коварство, хитрость и ложь врага:

Мы имеем врага постоянного, имеющего непримиримую к нам ненависть, потому мы должны быть бдительны, чтобы побеждать коварные умыслы его и стать выше стрел его (Иоанн Златоуст).

Апостол Павел взывал к людям не быть более легковверными как дети: «дабы мы не были более младенцами... по хитрому искусству обольщения (демонов)» (Еф. 4:14).

Спаситель призывал людей быть простыми как голуби, но при этом, мудрыми как змеи: «Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (Мф. 10:16).

Мудрость, соединенная с простотою, есть некое божественное достояние, и скажу даже, составляет самую совершенную добродетель. Но если одна от другой бывает отделена; то мудрость впадает в лукавство, а простота кончается глупостью; потому что первая способна делать злое, а последняя обманываться (Исидор Пелусиот).

Вероятно, поэтому в народе говорят о простоте, отделённой от мудрости: «Такая простота, хуже воровства».

Мудрость – это сочетание накопленного опыта и знаний, с помощью которых человек способен распознавать и не поддаваться козням врага, принимать правильные решения, ведущие к безгрешной и Богоугодной жизни.

Начало мудрости – это Правда и Покаяние. «Благоразумный разбойник» попал в Рай только после возвращения к этим добродетелям (ведь когда он творил разбой, он не мог находиться в Истине).

Водораздел между «Христовыми» и «демоническими» людьми проходит по способности говорить Правду или ложь:

- «Истине сопредшествует Дух Святой. Он – Дух Истины. Лжи сопредшествует и содействует дух диавола, который – ложь и отец лжи» (Игнатий Брянчанинов);

- «Пост и молитва избавляют от смерти; а правда выше их обоих» (Иоанн Златоуст);

- «Приобретем себе правду, и тогда Царство будет наше» (Ефрем Сирий).

У врага рода человеческого нет правды: «Ваш отец диавол; ...Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины (Ин. 8:44).

У Бога любое слово Правда:

- «Всякий, делающий правду, рожден от Него (Бога)» (1 Ин. 2:29).

- «Ибо Господь праведен, любит правду; лицо Его видит праведника» (Пс. 10:7).

- «Блаженны все делающие правду: они не погибнут вовек» (Апостол Ерма).

Таким образом, события в Райском саду показали, что Сын Божий был абсолютно безгрешен, но своим неумением распознать ложь, доверчивостью и неспособностью устоять в Заповеди и Любви к Богу, был обманут змеем и получил грехопадение. Но вернулся, возлюбил Отца Небесного больше Своей Жизни, победил искушения бесовские, искупил грехи и стал Богом.

Так и человек, сталкивается во взрослой жизни (после полового становления) с коварством и подлостью лжецов и лицемеров, клеветой и предательством, получает страдания и скорби, но если воспротестует и восстанет в Правде на борьбу со злом, всех простит и возвратится к Богу с покаянием, то он будет представлять большую ценность для Господа, чем ведущие Праведную жизнь и не познавшие хитрое искусство обольщения демонов: «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии» (Лк. 15:7), потому что человека, познавшего лживую и коварную суть демонов, восставшего на них и побеждающего, демоны не могут более прельстить, соблазнить и обмануть, а Бог даёт ему награду: «побеждающему (Змея) дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия» (Откр. 2:7).

«Те, которые за истину и исповедание Христа подвергаются каким-либо бедствиям и терпят поношение, устаиваются за это и особенных почестей» (Иоанн Златоуст).

Вышесказанное относится не только к людям, но и к народам. Так, например, Богоносные народы России поверили лжи и клевете демонов революции, не распознали их обмана и фальши, не устоял в Правде и Любви к Богу, и получили скорби и страдания на многие годы.

Христос в притче о десяти Девах также указывает, что для Спасения нужна не только

Праведность, но Мудрость и способность устоять в Любви к Богу и Правде. В этом сказании показано, что все Девы были безгрешные (они же Девы), но вошли на Праздник со Христом Мудрые и возлюбившие Бога. Так, неразумные девы не взяли с собой масло для светильников (Мф. 25:3), а Разумные проявили Мудрость и взяли. Но ведь Девы были ещё и подругами (так как заснули и спали вместе) и если бы Мудрые Девы не устояли бы в любви к Богу и отдали бы подругам масло по их высказанной по «простоте душевной» просьбе, то не вошли бы с «Женихом на пир». Но Мудрые Девы устояли в Истине и у них любовь к Богу возобладала над любовью к ближнему.

Христос говорил, если кто любит ближнего своего более, чем Меня, тот не достоин Меня (Мф. 10:37).

Давнее изречение «Платон мне друг, но истина дороже», показывает важность этого приоритета.

Спаситель призывает людей быть добрыми (Мф. 5:16) и «простыми, как голуби», но при этом быть мудрыми, как змеи (Мф. 10:16) и жить в Истине (Ин. 8:31,32).

Как узнать, где Правда, ведь демоны навязывают свою «правду», которая есть ложь?

- «Научись читать Евангелие: от него услышишь истину, в нем увидишь истину» (Игнатий Брянчанинов).

- «Кто не озарил ума своего Божественным учением, тот далек умом от истины» (Ефрем Сирий).

- «Дух Истины, который от Отца исходит» (Ин. 15:26).

То, что неразумным девам не хватало не только Мудрости, а Духа Истины указывал Преподобный Серафим Саровский: «Я, убогий Серафим, думаю, что у них (пяти Дев) именно благодати Всесвятого Духа Божия недоставало. Творя добродетель, девы эти по духовному своему неразумию полагали, что в том и дело лишь христианское, чтобы одни добродетели делать. Сделаем мы, де, добродетели и тем, де, и дело Божие сотворили, а до того, получена ли была ими благодать Духа Божия, достигли ли они ее, им и дела не было» [5, с. 64]. Святой Старец в беседе с Мотовиловым Н. А. указывал, что важнейшей целью христианской жизни является приобретение Духа Святого: «Господь открыл мне, – сказал великий старец, – что в ребячестве вашем вы усердно желали знать, в чем состоит цель жизни нашей христианской, и у многих великих духовных особ вы о том

неоднократно спрашивали... (Я должен сказать тут, что с 12-летнего возраста меня эта мысль неотступно тревожила, и я действительно ко многим из духовных лиц обращался с этим вопросом, но ответы меня не удовлетворяли. Старцу это было неизвестно).

– Но никто, – продолжал отец Серафим, – не сказал вам о том определительно. Говорили вам: ходи в церковь, молись Богу, твори заповеди Божии, твори добро – вот тебе и цель жизни христианской. А некоторые даже негодовали на вас за то, что вы заняты не богоугодным любопытством, и говорили вам: высших себя не ищи. Но они не так говорили, как бы следовало. Вот я, убогий Серафим, растолкую вам теперь, в чем действительно эта цель состоит.

Молитва, пост, бдение и всякие другие дела христианские, сколько не хороши они сами по себе, однако не делании только их состоит цель нашей христианской жизни, хотя они и служат необходимыми средствами для достижения ее. Истинная же цель жизни нашей христианской состоит в стяжении Духа Святого Божьего. Пост же, и бдение, и молитва, и милостыня, и всякое Христа ради делаемое доброе дело суть средства для стяжания Святого Духа Божьего» [5, с. 64].

Как человеку получить благодать Святого Духа?

Первоначально даётся, если человек устоял в Правде, в молитве: «Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины ...» показано, что Святой Дух является Утешителем, Защитником и Помощником той Душе, которая устояла в Истине или преследуется за Неё (слово Утешитель – греч. Параклитос, переводится также, как Помощник и Защитник).

– «Истине соприсутствует Дух Святой. Он – Дух Истины. Лжи соприсутствует и содействует дух диавола, который – ложь и отец лжи» (Игнатий Брянчанинов).

В большей степени, через Таинство Крещения: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа» (Деян. 2:38).

Поддерживается исполнением Заповедей, Таинств Церкви Христовой и исходящей от души молитвой.

В связи с этим, вопрос о Крещении должен приниматься самостоятельно, в зрелые годы, после «знакомства» с лукавством бесовским, так как после Крещения смываются все грехи

какие бы они ни были по тяжести и для противостояния злу, в помощь даётся Дух Святой:

- «Развратник ли кто, или блудник, или идолослужитель, или сделал какое-либо другое зло, хотя бы даже он соединил в себе все человеческие пороки, но если он войдет в водную купель, то выйдет из этих божественных струй чище лучей солнечных» (Иоанн Златоуст).

- Господь даром прощает грехи многих, и крещение Его даром освобождает верующих от наказания (Ефрем Сирий).

- «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божие» (Ин. 3:5).

- «Никто не входит в Царство Небесное иначе, как только через Таинство Крещения» (Амвросий Медиоланский).

- «Первым и необходимым условием для христианской жизни и спасения верующего является принятие таинства Крещения. В нем происходит духовное рождение человека» [6, с. 5].

Неспроста на заре Христианства, многие принимали Крещение в средние и поздние года, так профессор Санкт-Петербургской духовной академии Болотов В. В. писал: «...многие принимали Крещение в зрелом возрасте, а некоторые откладывали до престарелых дней... молодые люди находились в состоянии оглашения, и лишь лица зрелого возраста крестились, делались христианами совершенными, которые и присутствовали при Литургии верных» [7, с. 24].

Например, Иоанн Златоуст крестился в 24 года, Святой Руфин – в 30 лет, Блаженный Августин – в 33 года, Григорий Богослов – в 28 лет, Василий Великий – в 26 лет, римский император Константин, легализовавший христианство, совершил Крещение практически на смертном одре. В те времена существовала уверенность, что чем позже человек Крестится, тем лучше, так как «смываются» все накопившиеся за жизнь грехи, а новые не успевают накапливаться.

О Важности Таинства Крещения для людей, можно судить по той силе, с какой восстают демоны на принимающих это Таинство: «Искушения ни на кого так не восстают, как на тех, которые получили Духа Святого. И Господь наш, когда по Крещении сошел на Него Дух Святой в виде голубя, изведен был Духом в пустыню, и был искушаем диаволом, который испытал Его всеми своими искушениями» (Антоний Великий).

О своих целях сатана говорил Антонию Великому: «Многих обольстил я и еще большее число низложил. ...Многих, желавших жить целомудренно, соблазнил я. Великое число воздержных довел до падения своими разжжениями. За меня и Пророк укоряет падших, говоря: духом блужения прельстились (Ос. 4.12), потому что я был виновником их преткновения».

Именно про эту борьбу предупреждал Спаситель: «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11:12).

На тот факт, что бесы противятся более всего Таинству Крещения, указывает то обстоятельство, что Крещение, под действием бесовского влияния, полностью искажено:

1. Так, в Церкви Христовой можно получить Таинство Крещения практически в любой день года, кроме дня, в который Крестился Спаситель – 19 января.

2. Христос показал, что нужно Креститься в реках (вероятно, потому что негативные вражди сущности при Крещении с людьми смывает вода). Но в настоящее время, люди получают крещение в чанах, что исключает смывание грехов после первого Крещаемого. Таинство Крещения взрослых людей в чанах допускается после полной смены воды, с добавлением крещенской воды, с трехкратным полным погружением (или с добавлением крещенской воды после каждого Крещаемого).

3. Спаситель Крестился с трёхкратным полным погружением в воде, сейчас людей поливают из ковшика. Люди после Крещения должны выходить «...из этих божественных струй чище лучей солнечных» (Иоанн Златоуст), что не наблюдается в действительности при поточном крещении в чанах.

4. Иисус принимал это Таинство сознательно, в зрелом возрасте, зная, что после этого предстоит борьба с вражьей силой: «Искушения ни на кого так не восстают, как на тех, которые получили Духа Святого (при Крещении)» (Антоний Великий).

Сейчас же враг внушает родителям крестить младенцев, потому что бесы легко похищают у них возникающую Божью Благодать, а многих детей обращают на «сторону зла»: «Всякая душа тотчас, как окрестится человек, принимает в духе благодать Христову, по коей тотчас воображается в ней Христос. Но крещенные младенцами не чувствуют освящения, получаемого в Крещении, потому что такое чувство освящения есть умное дело, а младенцы еще не

совершенны умом, чтобы разуместь принятую благодать. Посему с продолжением времени они мало-помалу изменяются и переходят на сторону худа; и благодать святого Крещения в иных погасает и совсем теряется, а в иных сохраняется малая ее искра, о которой потом великая сия милость опять в них воспламеняется, если прибегнут к духовным отцам и покаются, как мы сказали, примут оглашение, восстановят веру, как следует, и возуповают на Бога» (Симеон Новый Богослов).

По данным ВЦИОМа, почти 70 процентов православных россиян крестились по решению родителей, хотя Христианство подчеркивает важность свободного выбора.

5. Священнослужители допускают к Крещению всех желающих, не проверяя и не испытывая, готов ли человек жить по Заповедям: «Покаяние и решение жить по заповедям Евангелия – это начало и основа принятия Православия. В противном случае Крещение будет бесполезным и даже опасным для человека обрядом» [6, с. 13].

6. В былые времена перед Крещением людей проверяли на знание Священного Писания, его понимание, испытывали твердость веры, решимость следовать за Христом, опрашивали свидетелей о нраве и характере человека и др. Таинство Крещения принимали только те, которых хотели отвергнуть грехи и начать жизнь по Заповедям Божиим: «Ибо в древности в Церковь вступали только после больших трудов и долгих стремлений. Сегодня в нее вступают безо всякого труда, без забот и усилий. Тогда Церковь допускала к себе людей лишь после самых строгих испытаний. Теперь их допускают до того, как они становятся готовы к испытаниям» [6, с. 23].

7. Некоторые священнослужители организовывают Крещенские купания в чанах с водой, исключаящие очищение от грехов, которые смываются только в открытой воде.

8. Иоанн Креститель совершал Крещения, находясь в воде, а сейчас некоторые священнослужители боятся «забрызгаться святой водой» на праздник Крещения, всячески демонизируя Крещенские купания. Вот, например, некоторые их высказывания:

- «Связывать Крещенские купания в проруби с церковными обычаями нельзя» [8].
- «Крещенское купание – хуже любого греха» [9].
- «В крещенской воде нельзя не только купаться, но даже нельзя крестить детей» [10].

- «Чего стоят, например, эти богословски бессмысленные и нравственно кощунственные крещенские купания. В рядах этих купальщиков кого только не найдёшь» [11].

Последнее высказывание вообще противоречит миссии Христа: «Не праведников Я пришел призвать к покаянию, но грешников» (Мф. 9:13)

Люди, идут на Крещенские купания, потому что чувствуют Божию Благодать, испытывают телесное и духовное очищение от грехов, отмечают появление светлых и радостных чувств, человек получает заряд бодрости и физическое оздоровление, наблюдается, что после проруби никто не заболел. Вот некоторые из отзывов людей после Крещенских купаний [12] (орфография и пунктуация сохранены):

- Колоссально-положительные моральные и физические ощущения;
- Начинаешь верить в чудеса, когда больной исцеляется, а кто-то начинает жизнь свою заново;
- Будто заново родился, все грехи в проруби оставил» все болезни уходят;
- Неописуемое чувство легкости после купания;
- Огромный заряд бодрости, словно заново родился;
- Очищение души и тела;
- Заряд энергии на целый год!;
- Бодрость, жизнерадостность на долгое время;
- Заряд здоровья на год, буря эмоций!;
- Это ни с чем не сравнить.

Вода, набранная на Крещение – святая, ей окропляют жилища, пищу, больных и т. д. В своей проповеди на праздник Крещения Господня, Иоанн Златоуст говорил: «...на этот праздник все, начерпав воды, приносят её домой и хранят её целый год, так как сегодня освящены воды. И происходит явное знамение: качество этой воды не портится с течением времени; напротив, начерпанная сегодня вода остаётся неиспорченной и свежей целый год, а часто и два или три».

Преподобный Серафим Вырицкий (1866–1949 гг.) учил, что сильнее лекарства, чем святая вода нет, благословляя принимать больным по столовой ложке освященной воды через каждый час.

Святитель Лука Войно-Ясенецкий (1877–1961 гг.) хирург, автор учебника «Очерки гнойной хирургии», говорил: «Пейте святую воду как можно чаще. Это самое лучшее и

наиболее эффективное лекарство. Говорю не только как священник, но и как врач. Из моего опыта в медицине».

Возникает вопрос – Церковь Христова создана для человека, или человек для Церкви?

– «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20:28; Мк. 10:45). Спаситель говорил: «затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящим войти не даёте» (Мф. 23:13).

Почему Бог не оградил «запретное дерево» в Раю непроходимой преградой?

«Поскольку искажение природы Адама и Евы явилось следствием свободного принятия ими гордой мысли стать богами в сотворенном мире (см.: Быт. 3:5), то и восстановление природы человека могло совершиться так же, только свободно» [6, с. 8]. Бог создал людей свободными, у Него не было запретов, Он даёт человеку право свободного, добровольного и осознанного выбора: «Почему в самом устройстве не дано нам безгрешности, так что нельзя было бы согрешить, хотя бы и хотели? ...Богу угодно не вынужденное, но совершаемое по добродетели» (Василий Великий).

Невозможно духовное развитие человека без добровольных самоограничений во имя Бога. Если человек добровольно жертвует чем-либо ради Любви и Правды Божьей, он духовно совершенствуется, но, если не ограничивает себя ни в чём, он деградирует.

Литература

1. Искупление. Католическая энциклопедия. – Т. 2, С. 507-511.
2. Журнал «Актуальные исследования», Первоородный грех и его связь с современностью; № 13, ч.1, (195), 2024.
3. Журнал «Актуальные исследования», Возвращение к первоистокам Христианства, как основе Спасения людей. Часть II, № 38, Ч. 1, (220), 2024.
4. Журнал «Актуальные исследования», Суд Пилата и его влияние на судьбу Иисуса Христа. № 45, (175), Ч.1, С. 34-39, ноябрь 2023.
5. Беседа преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым Н.А. О цели Христианской жизни, Изд. Духовное преображение, С. 64, 2019 г.
6. Осипов А.И. Таинство Крещения. М., Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2019 г.
7. Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви. Т. 3. М., 1994. С. 24.
8. Священник: Нельзя связывать купания в проруби с церковными обычаями. rg.ru 19.01.2017.
9. Крещенское купание – хуже любого греха: Священник рассказал почему, <https://pg12.ru/news/90030>.
10. <https://pravoslavie.ru/76594.html>.
11. «Православие и мир» // pravmir.ru 7 февраля 2017 года.
12. Отзовик. Купание в проруби на Богоявление и Крещение – отзывы, https://otzovik.com/reviews/kupanie_v_prorubi_na_bogoyavlenie_i_kreschenie.

VORGIN Sergey Borisovich

Candidate of Chemical Sciences, Russia, Moscow

A NEW THEORY OF ATONEMENT FOR ORIGINAL SIN

Abstract. *The article examines the theological and exegetical concept of the identity of John the Baptist and the prophet Elijah, as well as the connection of Jesus Christ with Adam as the Only Begotten Son of God. The author analyzes the Old Testament and New Testament prophecies pointing to the Messianic essence of Jesus, and emphasizes that the redemption of mankind is possible only through the Person whose original sin became the source of the universal fall – Adam, identified with Jesus Christ. The article explores historical and theological evidence of the Savior's Baptism, His selfless sacrifice, and the cleansing of mankind's sins through His sufferings.*

Keywords: *John the Baptist, Prophet Elijah, Jesus Christ, Adam, Only Begotten Son, Messiah, atonement, original sin, hell, sacrifice, Baptism, Sacrament.*